

ELETROMOBILIDADE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

José Cláudio Ferreira Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, jose.silva572@fatec.sp.gov.br

Maísa Melo Barrence, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, maisa.barrence@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo descreve a importância da eletrificação dos veículos para o setor logístico, em especial quando falamos do transporte de cargas, o mesmo mostra como essa evolução ajuda não só o meio ambiente, com o baixo impacto que eles causam e emissão zero de gases poluentes, como o monóxido de carbono (CO) que os veículos tradicionais emitem, também mostrara como essa adaptação pode se torna um diferencial competitivo para a intuição, pois é possível trabalhar uma imagem de uma empresa que se preocupa com o meio onde fica situada. Atualmente é possível presenciar cada vez mais investimentos em veículos dessa modalidade, ou seja, automóveis que não necessitam ou necessitam menos dos combustíveis convencionais para trafegar. Grandes empresas como Coca Cola e cidades como São Paulo já buscam essas alternativas para suas frotas, seja por motivos econômicos ou sustentáveis. Só no primeiro semestre de 2022 a compra de veículos pesados eletrificados no Brasil teve um aumento de 840,6%. Foram emplacados nesse período 602 unidades, em 2021 foram 64 emplacamentos nesse mesmo período, ainda não são números expressivos quando falamos de um país com a expansão do Brasil, mas podemos ver um futuro promissor sobre esses novos veículos.

Palavras-chave: *Veículos elétricos, Eletromobilidade, Transporte de cargas.*

ABSTRACT. This article describes the importance of electrification of vehicles for the logistics sector, especially when we talk about cargo transport, it shows how this evolution helps not only the environment, with the low impact they cause and zero emission of polluting gases. , such as the monoximum of carbon (CO) that traditional vehicles emit, will also show how this adaptation can become a competitive advantage for intuition, as it is possible to work on an image of a company that is concerned with the environment in which it is located. Currently, it is possible to witness more and more investments in vehicles of this modality, that is, cars that do not need or need less conventional fuels to travel. Large companies like Coca Cola and cities like São Paulo are already looking for these alternatives for their fleets, whether for economic or sustainable reasons. In the first half of 2022 alone, the purchase of electrified heavy vehicles in Brazil increased by 840.6%. 602 units were licensed in this period, in 2021 there were 64 license plates in the same period, still not expressive numbers when we talk about a country with the expansion of Brazil, but we can see a promising future for these new vehicles.

Keywords: *Electric vehicles, Electromobility, Cargo transport..*

1. INTRODUÇÃO

Automóveis convencionais necessitam de muito tempo com manutenções e resultam em alto investimento com combustível, o que geram altos custos.

Quando se fala em transportes de cargas, logo se imagina grandes caminhões cortando o país, veículos esses extremamente barulhentos e poluentes. Entretanto, com o começo da era dos automóveis elétricos, esse estereótipo irá mudar.

Atualmente é possível observar cada vez mais investimentos em veículos eletrificados, ou seja,

automóveis que não necessitam dos combustíveis convencionais para trafegar. Grandes empresas como Coca Cola e Magazine Luiza já buscam essas alternativas para suas frotas, seja por motivos econômicos ou sustentáveis.

A realidade é que o futuro antes tão distante vem se tornando cada vez mais real, montadoras gigantescas como BYD e JAC Motors apostam nesse novo modelo como o seu principal e já possuem frotas inteiras com esse objetivo.

O presente trabalho visa explorar e mostrar os benefícios e diferenciais dos caminhões elétricos no transporte de carga tanto para a natureza, quanto para as empresas que os utilizam.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Christopher (2018, p. 4), Logística é:

[...] o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações correlatas) através da organização e seus canais de marketing de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e futuras através do atendimento dos pedidos a baixo custo.

2.1 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

A logística de transporte é hoje um dos processos mais impactantes entre as transportadoras e os caminhoneiros. Ela é o ramo da logística que determina uma estratégia para que esse transporte seja feito de forma mais rápida, segura e econômica possível, para atender suas demandas e seus consumidores. (RODOJACTO, 2020)

O transporte de mercadorias sempre foi uma parte importante do desenvolvimento social urbano e uma necessidade absoluta para a civilização urbana moderna. Está é uma característica comum dessas cargas, pois as áreas urbanas não podem existir sem uma grande, confiável e sustentável afluência e movimentação interna de mercadorias. (CAIXETA FILHO E MARTINS, 2001).

2.2 ELETROMOBILIDADE

A mobilidade elétrica está diretamente relacionada com a mudança dos veículos a combustão para os veículos elétricos. Ela já tem sido introduzida em várias áreas do transporte de passageiros, e agora também na área de transporte de cargas.

No contexto da crescente poluição atmosférica nas cidades, um aumento constante nos registros de veículos motorizados e o crescimento dos desafios financeiros e relacionados aos transportes nos sistemas de mobilidade de muitas cidades em expansão ao redor do mundo, torna-se essencial a análise da contribuição que a eletromobilidade pode dar para resolver esses problemas. (Scherf e Wolter, 2018)

O transporte de cargas será especialmente afetado por essa transição energética que vem acontecendo. Nesse processo as principais preocupações do setor é a segurança e garantia que a energia será capaz de atender a demanda existente, e a preocupação socioambiental é a redução da poluição pelos combustíveis fósseis e as mudanças climáticas causadas por ela.

2.3 ELETROMOBILIDADE NO BRASIL

Em 2021, SILVEIRA previu que em 5 anos os novos carros elétricos já teriam preços similares aos

movidos a combustíveis fósseis, devido a evolução das baterias internas dos automóveis. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo elétrico (ABVE), já no primeiro trimestre de 2022 o Brasil teve um aumento de 112% na circulação de automóveis eletrificados.

Também já estão processo projetos para a exigências de uma infraestrutura adequada de recarga para os veículos no estado de São Paulo. Além de outras iniciativas como descartes corretos das baterias tradicionais dos veículos a combustão. (TAKAHIRA, 2022)

Mas, para uma maior implantação de frotas elétricas no Brasil, o país precisa melhorar sua política de impostos sobre os carros elétricos. (ABVE). Outro fator que se destacava é a importância de planejamento sobre a origem da eletricidade para carregar os carros, pois se um dos intuitos é a diminuição de poluentes, utilizar de energias não-renováveis para abastecer os automóveis não seria ecologicamente correto. (DAVID, 2022)

2.4 CARROS ELÉTRICOS PARA O TRANSPORTE DE CARGAS

Apesar dos caminhões elétricos ganharem facilmente a confiança de transportadoras e motoristas autônomos pelos seus benefícios, eles naturalmente são mais caros do que os veículos a combustão por conta da sua recente chegada ao mercado e, ainda, difíceis políticas de impostos. Por isso, é necessário checar os comparativos e vantagens desses novos veículos apresentados. (BITENCOURT, 2021)

É necessário pontuar que para se ter um transporte de cargas efetivo e econômico dentro de uma corporação, um fator importante é a competitividade no mercado e a diminuição dos gastos logísticos. Os caminhões elétricos proporcionam algumas vantagens com a eficiência dos seus veículos. Diferente dos veículos a combustão, onde a bateria normalmente tem poucos anos de duração, os eletrificados utilizam de baterias que destacam por sua alta durabilidade e capacidade, dando uma preocupação a menos e economia para a empresa que o utiliza.

O transporte de cargas elétrico pode custar um investimento maior da empresa, mas, por outro lado, seu custo operacional gera uma boa economia: cerca de 65% a menos que um caminhão comum. Além disso, por ser movido a eletricidade, o ruído e vibrações dos veículos são menores, dando um maior conforto ao condutor e a população de local onde o caminhão passa. (BITENCOURT, 2021)

Outro fator muito importante para as empresas, é a sua atuação sustentável. Para efeito de comparação foi selecionada o JAC iEV200T da empresa JAC Motors, distribuído no Brasil pelo grupo SHC, veículo 100% elétrico e com 200km de autonomia. Um caminhão tradicional a diesel emite 30 Toneladas de CO₂/ano, já o JAC iEV1200T emite zero. Cada vez mais as pessoas exigem a redução de emissões de poluentes no planeta. Os caminhões elétricos são a solução para esta questão logística. (JACMOTORS, 2019)

“Numa conta rápida, um caminhão movido a diesel emite 500g de CO₂ por km rodado, o que se transforma em 20 toneladas de CO₂ ao ano por percorrer 40.000 km. O JAC iEV1200T possui emissão zero”, explica o presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil, Sergio Habib

Além de não apresentar emissão de poluentes o JAC iEV1200T entrega força surpreendente com torque imediato de 1200 Nm, o que melhora o desempenho do veículo, ele é equipado com uma bateria de 97 kWh de capacidade. (JACMOTORS, 2019)

Os automóveis elétricos estão entrando no mercado de uma boa forma não só por se tratar de veículos que não emitem gases poluentes e pela sua economia em comparação aos veículos a combustão, mas

também por ser um diferencial de negócio, por toda a sua tecnologia e ideia de ser um produto sustentável. (FABIO, 2021)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo uma pesquisa científica e exploratória como estudo de caso. De acordo com Bastos e Keller (1995, p. 53): “A pesquisa científica é uma investigação metódica acerca de um determinado assunto com o objetivo de esclarecer aspectos em estudo”.

Já a pesquisa exploratória trata-se um método geral de análise comparativa. (STRAUSS, 1967, p.viii) Esses métodos foram escolhidos para apresentar a importância da eletromobilidade e quanto ela é benéfica para o transporte, mas mostrar também os seus desafios dentro do território brasileiro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O artigo deixa claro os impactos positivos que os veículos eletrificados causam e irão causar futuramente ao planeta. No ambiente corporativo não é possível se falar em economia ou sustentabilidade no transporte sem citar esse novo modelo.

Um exemplo de vantagem do transporte elétrico são as emissões de gases poluentes: um veículo a combustão (diesel) libera em média 500g de CO₂ na atmosfera a cada km rodado, o que contribui para o efeito estufa, já veículos elétricos não produzem gás nocivo ao meio ambiente. (NEOCHARGE, 2021)

Já no abastecimento a única vantagem de um veículo a combustão frente a um elétrico são os locais, é correto afirmar que existem incontáveis postos de combustíveis por todos os lugares, já postos de recargas para veículos eletrificados hoje ainda é bem sutil, mas existem projetos para mudar esse panorama nas próximas décadas. (NEOCHARGE, 2021).

Na tabela a seguir é possível observar alguns comparativos que mostra de forma clara essa diferença, atualmente o preço médio do combustível (diesel) em São Paulo está em R\$6,59. (PETROBRAS, 2022). Já o preço médio do KWh também em São Paulo está em R\$0,89. (ENEL, 2022)

	VEÍCULO COMBUSTÃO	VEÍCULO ELETRICO
DISTÂNCIA PERCORRIDA	10.000 KM	10.000 KM
CONSUMO MÉDIO	6,5 KM / LITRO	4 KM / KWH
VALOR COMBUSTIVEL/ ENERGIA (OUTUBRO/2022)	R\$6,56 / LITRO	R\$0,89 / KWH
TOTAL	R\$10.092,38	R\$2.225,00

5. CONCLUSÃO

A partir dos resultados encontrados na pesquisa podemos dizer que os veículos eletrificados, em especial para transporte de cargas, serão de grande importância para os profissionais, principalmente os de logística. A pesquisa deixa claro a diferença não só na economia como no impacto ambiental que um caminhão a combustão pode causar quando comparado a um elétrico.

O artigo apresenta através de pesquisas e dados como será benéfico essa mudança que já vem acontecendo, apesar dos valores desses veículos atualmente serem altos em comparação a modelos parecidos a combustão a eletrificação será o futuro, não só para o transporte de cargas, mas sim para o transporte geral, os preços irão se adaptar com a realidade de seus consumidores o que fará mais e mais veículos desse tipo aparecer nas ruas, sejam por empresas ou pessoas comuns.

Também deixa claro o quanto podemos reduzir o impacto ambiental que causamos hoje, principalmente por conta dos combustíveis fósseis, a não produção de gases tóxicos já seria por si só um grande motivo para acreditar nos veículos eletrificados, mas além disso teremos automóveis com menos peças, então menos lixo residual e com uma vida útil bem mais longa o que leva um descarte muito menor, estamos falando em melhorar o impacto de uma forma geral para o meio ambiente e consequente para pessoas.

REFERÊNCIAS

BASTOS, C. L.; KELLER, V. **Aprendendo a aprender**. Petrópolis: Vozes, 1995.

BITENCOURT, GUILHERME. **Caminhões elétricos: como funcionam e quais as vantagens dessa tecnologia?**. Disponível em: <https://fretecomlucro.com.br/caminhoes-eletricos-como-funcionam-e-quais-as-vantagens/>. Acesso em: 9 nov. 2022.

Eletromobilidade e Biocombustíveis: Estudos de Longo Prazo. **Empresa de Pesquisa Energética**, dez./2018. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-457/Eletromobilidade%20e%20Biocombustiveis.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2022.

ENEL. **Tarifa de Energia Elétrica**. Disponível em: https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Corporativo_e_Governo/tabela-de-tarifas.html. Acesso em: 10 nov. 2022.

ESTRADÃO. **Caminhões e ônibus elétricos e a gás têm alta de 840% nas vendas no primeiro semestre**. Disponível em: <https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/caminhoes-e-onibus-eletricos-e-a-gas-tem-alta-de-840-nas-vendas-no-primeiro-semestre/#:~:text=A%20venda%20de%20caminh%C3%B5es%20e,alta%20que%20est%C3%A1%20se%20consolidando>. Acesso em: 12 out. 2022.

FULL ENERGY. **A origem da energia dos carros elétricos**. Disponível em: <https://fullenergy.grupomidia.com/a-origem-da-energia-dos-carros-eletricos/>. Acesso em: 8 nov. 2022.

G1. **Na COP26, cidade de SP assina compromisso para incentivar vendas de carros elétricos até 2040**. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/10/na-cop26-cidade-de-sp-assina-compromisso-para-proibir-vendas-de-carros-nao-eletricos-ate-2040.ghtml>. Acesso em: 12 de outubro de 2022. Acesso em: 12 out. 2022.

MOBILIDADE ESTADÃO. **Eletromobilidade: tudo o que você precisa saber sobre o assunto**. Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/eletromobilidade-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-assunto/>. Acesso em: 1 nov. 2022.

NEOCHARGE. **DIFERENÇA ENTRE CARRO ELÉTRICO E CARRO A COMBUSTÃO INTERNA.** Disponível em: <https://www.neocharge.com.br/tudo-sobre/carro-eletrico/diferenca-carro-eletrico-e-combustao>. Acesso em: 10 nov. 2022.

PETROBRAS. **COMO SÃO FORMADOS OS PREÇOS: GASOLINA.** Disponível em: <https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-gasolina#:~:text=Pre%C3%A7o%20M%C3%A9dio%20do%20Brasil%3A%20R,de%2027%25%20de%20etanol%20anidro>. Acesso em: 10 nov. 2022.

STRAUSS, Anselm L.; CORBIN, Juliet. **Basics of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures and Techniques**, Newbury: SAGE, c 1990.

TAHAKIRA, RICARDO. **Eletromobilidade – o Brasil está preparado?** Disponível em: <https://saebrasil.org.br/noticias/artigo-eletromobilidade-o-brasil-esta-preparado/>. Acesso em: 4 nov. 2022.

VISÃO OESTE. **Coca-Cola investe em frota de caminhões elétricos para distribuição de bebidas em Osasco e São Paulo.** Disponível em: <https://www.visaooeste.com.br/coca-cola-investe-em-frota-de-caminhoes-eletricos-para-distribuicao-de-bebidas-em-osasco-e-sao-paulo/#:~:text=A%20Coca%2DCola%20FEMSA%20Brasil,de%20Osasco%2C%20Jurubatuba%20e%20Ipiranga>. Acesso em: 12 de outubro de 2022. Acesso em: 12 out. 2022.